

TARJIMADA FRAZEOLOGIK IBORALARNING MILLIY XUSUSIYATI VA ULARNING BADIY ASARLARDAGI TASVIRIY IFODASI

Yusufjonova Shakhlo Mukhtorovna

Fergana State University

Faculty of Foreign Languages

Department of "German and French languages",

teacher of German language

e-mail: usufzonovasahlo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679746>

Frazeologik iboralar badiiy asarda muallif tilida hamda unda tasvirlangan personajlar nutqida ko'p uchrashi sababli, ular badiiy adabiyot uchun juda xarakterlidir. Biroq , A.V. Fedorovning fikricha, nutq vositalarining bu kartergoriyasi faqatgina badiiy adabiyotning xususiy mulki bo'lolmaydi. Chunki frazeologik iboralar publitsistikada va qisman, ilmiy adabiyotlarda ham ishlatikadi. Shuning uchun ularga faqat badiiy adabiyotga taalluqli masala deb emas, balki juda muhim umumiy til masalasi sifatida qaramoq kerak.

Ma'lumki, tarjimon muallifning nomidan qalam tebratar ekan, demak u muallifning uslubini aks ettiradi. Agar bir asarni badiiy quvvati bir xil bo'lgan o'n kishi tarjima qilsa ham, bir-biridan tamomila farq qiluvchi o'nta tarjima hosil bo'ladi. Buning sababi shuki , avvalo, muallifning uslubini aks ettirishni har kim o'zicha tushunadi , bunadan tashqari , har qanday tarjimada ham tarjimon uslubining ta'siri bilinib turadi, chunonchi, N.V.Gogolning, A.Qahhor tarjimasidagi asarlarida anchayin Qahhorning uslubi seziladi, L.N.Tolstoyning o'zbekchaga o„girilgan romanlarida Mirzakalon Ismoilij qalamining izi bilinadi, N.A.Nekrasovning bir o'zbek tilida o'qib turgan she'r va poemalaridan Mirtemir ijodining "isi" kelib turadi. Ammo bu narsa tarjimon, muallifning uslubini aks ettirish o'rniga, o'z uslubini taqdim etganligini bildirmaydi.

Tarjimada asliyatning milliy xususiyati va muallifning uslubini aks ettirishida frazeologiyani aks ettirishning ahamiyati katta. Shunga asoslanib, ba'zi olimlar asardagi frazeologik birliklarni xuddi o'ziday tarjima qilishni tavsiya etadilar. Frazeologik birliklarni tarjima qilishda har xillik juda ko'p uchraydi. Tarjima nazariyasida bunga salbiy hodisa sifatida qaraladi. Daraqiqat, agar bir matal yoki idiomani bir nechta tarjimon o'sha birikmaning uzoq o'xshash variantlari bilan yoki quruq tarjima qilsalar (bunday xollar tez-tez uchrab turadi), buni chinakam tarjima deb bo'lmaydi. Biroq bu o'rinda tamomila boshqa narsani ta'kidlash joizdir. Chunonchi, tillarda o'zaro ekvivalent frazeologik iboralar borki, ular deyarli har qanday kontekst ichida ham bir xilda tarjima qilinishi mumkin. Ammo ko'pchilik frazeologizmlar

hamma vaqt, hamma tarjimonlar, har qanday kontekst ichida ham muayyan bir xil ekvivalent yoki muqobil birikma bilan bera olmaydilar va tarjimon oldiga bunday talabni qo'yib ham bo'lmaydi. Zotan, har bir tarjimon muallif uslubini aks ettirar ekan, bunda uning o'z individual uslubining ham izi bo'ladi. Frazeologik birliklarni tarjima qilganda bu narsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Butun bir asarni, undagi barcha frazeologizmlarni ikki tarjimon bir-biriga mutloq o'xshaydigan qilib tarjima etishi mumkin emas. Shuning uchun frazeologik birliklarni ayni kontekstga mos holda, ikki tarjimon ikki xil tarjima qilar ekan, buning uchun tarjimonlarni ayblash badiiy tarjimaning spetsifikasiga tushunmaslik demakdir. Frazeologik iboralar maqol va matallar singari, oddiygina so'zlar yig'indisi bo'lib qolmay, xalq donishmandligining, uning tasavvuri va badiiy fantaziyasi mahsulidir. Alohida xalqchil harakterga ega bo'lgan bu iboralar o'zida yaratuvchixalq, yurt xususiyatlarini aks ettiribgina qolmay jahondagi ko'pgina tillar frazeologiyasini shakllantirishga kuchli ta'sirini ham o'tkazadi. Shunday ekan, ularni o'rgiruvchi kishi har ikki xalq madaniyatiga mansub va ularning til boyligidan xabardor bo'lishi kerak. Tarjima shunday san'atki, unda biror so'z yoki iboraning tarjimasi shundaygina lug'atdan olib, ikkinchi tekstga ko'chirib qo'yilmaydi. Lug'at ko'p hollarda tekstda tasvirlanayotgan voqeani, vaziyatni ifodalash uchun o'zlik qilib qoladi.

Bunday frazeologizmlar og'zaki tilda ham, badiiy adabiyotda ham keng tarqalgan. Tarjima jarayonida biz bunday matnlarni tez-tez uchratamiz. Frazeologik birlik- tarkibi va tuzilishida barqaror, alohida leksik birlik vazifasini bajaradigan leksik jihatdan bo'linib tarjima qilinmaydigan va qiymatli so'z birikmasidir. Frazeologik birliklarning tildan tilga tarjima qilinishi frazeologiyaning juda qiyin sohasi bo'lib, bu fanni o'rganishda katta tajriba talab etiladi. Frazeologik birliklarning yana bir muhim xususiyati shundaki, har birining ma'nosi unga kiritilgan so'zlarning ma'nolariga qo'shilmaydi. Shuning uchun frazeologik birliklar yunoncha "o'ziga xos" degan ma'noni anglatuvchi "idioma" atamasi bilan belgilanadi. Ingliz tilida ularni "idioma" deb ham atashadi. Ba'zi tilshunoslar dastlab frazeologik birliklarni boshqa tillarga tarjima qilib bo'lmasligini ta'kidlashdi. Hozirgi kunda tarjima san'atining yanada jozibador bo'lishi uchun tilshunos olimlar nafaqat hozirgi va o'tmishdagi tillarning dalillarini, balki xalq hayotining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi tarixiy ma'lumotlardan, etnografiyadan ham foydalanmoqdalar. Tadqiqotchi olimlar odamlarning axloqi va urf-odatlarini, ularning e'tiqodlari va xurofotlarini bilishi kerak, chunki bu frazeologiyaning kelib chiqishini aniqlashga yordam beradi. Ularning mazmuniy tomoni frazeologik ma'nodir.

Maʼlumki, frazeologik birliklar har bir tilning lugʻat boyligini tashkil etuvchi til birligi sanaladi. Ular til birligi sifatida nutqqacha tayyor holatda boʻladi. Shuningdek, har bir tilda frazeologik birliklar oʻziga xos lingvistik xususiyatga ega. Ammo barcha tillarda frazeologik birliklar til boyligi boʻlib xizmat qiladi. Polisemantik fraeologik birliklar tilning lugʻaviy tarkibini va nutqni boyitishga xizmat qiladi va hissiy boʻyoqdorlik maʼnolarini mujassamlashtiradi. Shuning uchun biz tarjima qilayotgan vaqtimizda frazeologik birliklarini omonimlarini toʻgʻri qoʻllay bilishimiz kerak. Ana shundagina, tarjimonlik sohasida katta yutuqlarga erishsak boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Abdulaziz.A, Sodiqov.N, Bashakov.N, Umumiy tilshunoslik T., 1979
 2. Rahmatullayev.Sh . Hozirgi oʻzbek adabiy tili. 1978
 3. Musayev. Q. Tarjima nazariyasi asoslari . T . 2005
 4. Salomov.Gʻ. Tarjima tashvishlari- Toshkent . Fan.1983 5. www.ziyonet.uz
 5. Abdurazzakov Y.U. Use of non- standard forms and methods in a foreign lesson.- Academia: Gospodarka I Innowacje,2022.- 1003-1010 b.
 6. Abdurazzakov Y.U. Organizing lecture activities effectively foreign languages.- Academia: Galaxy international interdisciplinary research journal(GIIRJ), 2022
 7. Abdurazzakov Y.U. About the Problems of Language Teaching to Little Children.- Academia: International Journal of Culture and Modernity, 2022
 8. Mukammal U. Kosimova. (2022). THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE SUBJECT OF STYLISTICS AND ITS MAIN TASKS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 3(11), 1-7.
- M.U. Kosimova (2022). DIFFERENT CLASSIFICATION OF FUNCTIONAL STYLES. Ученый XXI века, (4 (85)), 7-9.
- Mukhtorovna, Y. S. (2021). Regularly used phrasal verbs German language. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 673-680.
- Yusufjonova, S. (2021). Certain linguistic peculiarities of phraseological units. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 289-293.
- Mukhtorovna, Y. S. (2022). Historical Development of Translation of Phraseologicalunits. International Journal of Culture and Modernity, 14, 20-29.
- Yusufjonova, S. (2020). COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASES IN UZBEK AND GERMAN. Theoretical & Applied Science, (2), 590-592.
- Yusufjanova, S. M. (2022). GENERAL PROBLEMS OF TRANSLATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758), 3(02), 30-35.

Yusufjonova, S. M. (2019). Set phrases in German language. International Journal of Student Research, (3), 80-83.

Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 2022/7/1 94-98.

Shakhlokhon Mukhtorovna Yusufjonova. PHRASAL VERBS WITH "HEART" IN GERMAN AND OTHER FOREIGN LANGUAGES. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 - 4230 VOLUME 8, ISSUE 1, Jan. -2022, 109-117.

Yusufjonova Sh.M. Nemis va o'zbek tillarida frazeologik brikmalarning ma'no jihatdan birhilligi va farqi UO'K 808.3. XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI -12/2021_366-368.

Шахло Мухторовна Юсуфжонова Миллий ва маданий хусусиятлар доирасида немис ва ўзбек тилларидаги фразеологик бирликларнинг тавсифланиши ISSN 2181-0842 VOLUME 4, ISSUE 2 FEBRUARY. 2023 SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 4 ISSUE 2.1705-1714.

20.Н. Ахмаджонов, А Рўзиматова. ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАР НЕМИС ХАЛҚИ МИЛЛИЙ МАДАНИЯТИНИНГ КЎЗГУСИДИР. О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. УДК:40/42/48. IISS: 2181-3302.SJIF:4.621 2022. 08.20. 10-Son. Б.104-109

21. Akhmadjonov Nurbek, Xabibullayeva D. CLASSIFICATION AND LINGUOCULTROLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRECEDENT UNITS. FARS INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, SOCIAL SCIENCE HUMANITIES. ISSN: 2945-4492. 10(12); 2022; Impact Factor: SJIF 2022 6.786. P. 777-780

22. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD) БАДИЙ МАТНЛАРДА ПРЕЦЕДЕНТ НОМЛАРИНИНГ МЕТАФОРИК АҲАМИЯТИ ҲАҚИДА. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI. 5 YANVAR / 2023 YIL / 25 - SON. ISSN: 2181-2330. Impact Factor: SJIF:4.833. 2022. B.155-159

23. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD) ПРЕЦЕДЕНТ БИРЛИКЛАРИНИНГ ТАДҚИҚИ ВА ТАСНИФИ. О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. IISS: 2181-3302.SJIF:4.621. 14-SON. 20.12.2022. B.1235-1237

24. Nurbek Akhmadjonov, Gulzoda Dadamirzayeva Signs of a precedent name (example of the name "Berliner Mauer"). "Science and Education" Scientific

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Journal / Impact Factor 3.848 (SJIF) January 2023 / Volume 4 Issue 1. Б.1178-1183

25. Шукуров Раҳматилло филология фанлари номзоди, доцент, Ахмаджонов Нурбек ф.ф.б.ф.д (PhD). ЖАҲОН ВА ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА ПРЕЦЕДЕНТ НОМЛАРИНИ ТАДҚИҚИ. О‘ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. IISS: 2181-3302.SJIF:4.621. 15-SON. 20.01.2023. B.233-239

26. Axmadjonov Nurbek, Islomjonova Jasmina. BADIY MATNDA ALLYUZIV ANTROPONIMLARNING XUSUSIYATLARI Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 01 | Jan - 2023 ISSN: 2181-2608

